

DOI: 10.31866/2617-2674.4.1.2021.235099

**БАКАЛАВРСЬКИЙ ФОТОПРОЄКТ
«МИСЛИТИ В КОЛЬОРІ»****Юрій Гармаш^{1а}, Микола Гончаренко^{2а}, Олександр Мазуренко^{3а}**¹ заслужений діяч мистецтв України, доцент;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² заслужений діяч мистецтв України, доцент;

e-mail: 20mnikolai.ua@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5424-2150

³ студент кафедри кіно-, телемистецтва;

e-mail: OMazurenko070621@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3241-1245

^а Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна**БАКАЛАВРСКИЙ ФОТОПРОЕКТ
«МЫСЛИТЬ В ЦВЕТЕ»****Юрий Гармаш^{1а}, Николай Гончаренко^{2а}, Александр Мазуренко^{3а}**¹ заслуженный деятель искусств Украины, доцент;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² заслуженный деятель искусств Украины, доцент;

e-mail: 20mnikolai.ua@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5424-2150

³ студент кафедры кино-, телеискусства;

e-mail: OMazurenko070621@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3241-1245

^а Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина

113

**BACHELOR'S PHOTO PROJECT
"THINK IN COLOUR"****Yurii Harmash^{1а}, Mykola Honcharenko^{2а}, Oleksandr Mazurenko^{3а}**¹ Honored Art Worker of Ukraine, Associate Professor;

e-mail: swirepujdp@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0646-575X

² Honored Art Worker of Ukraine, Associate Professor;

e-mail: 20mnikolai.ua@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5424-2150

³ student at the Cinema and Television Arts Department;

e-mail: OMazurenko070621@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3241-1245

^а Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

© Юрій Гармаш, Микола Гончаренко, Олександр Мазуренко, 2021

Авторський задум бакалаврського фотопроекту «Мислити в кольорі»

Авторський задум цього бакалаврського фотопроекту полягав у проведенні аналізу кольорової гами методом дослідження та систематизації кольорового спектра у своїх роботах шляхом створення фотопроекту. Даний фотопроект складається з двох частин, які відрізняються виражальним методом побудови зображення, проте поєднує їх ідея, закладена при його створенні. Головним було показати взаємодію кольорів, перелом фактури та площини зображення. Використання композицій фарби та різних за тоном фонів дало відчуття глибини простору. Наукова новизна полягає в тому, що вперше здійснюється повний спектральний аналіз, зіставлення з роботами класиків, розбір місця в історії кожної події, яка пов'язана з тим чи іншим кольором.

Фотографія № 1

«Початок»

115

Камера \ об'єктивCanon EOS 6D \
Sigma 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM.**Налаштування:**

70 мм | F6.3 | ISO 400 | 1/160 c

Схема світла

Джерело світла для кадру: світло від вікна та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Авторський задум фотографії № 1.

Автор символізує проєкт зі створенням Всесвіту за теорією великого вибуху. У цих роботах представлено концептуальний проєкт, головним в якому є не предмет зображений на фото, а колір, який фігурує на ньому. Задовго до створення Всесвіту існувала тільки темрява, потім з'явилась точка і з точки вирвалося різноманіття кольорів. За аналогією з цього і починається даний фотопроєкт.

Фотографія №2

«Білий, Жовтий, Рожевий»

Камера \ об'єктив

Canon EOS 5D Mark II \
Canon EF 50 mm f/1.8 STM.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/125 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Авторський задум фотографії № 2.

Фрукт підвішений на мотузку, яка була прив'язана до триноги, таким чином фрукт був у так званому стані невагомості, що давало можливість зробити знімок предмету та в постобробці прибрати мотузку. Фрукт полито рідким гіпсовим розчином з додаванням харчових барвників, що значно скоротило грошові витрати та дало можливість декілька разів знімати один і той же предмет, оскільки розчин гіпсу легко змивається водою. Ефекту невагомості вдалося досягнути вже під час корекції фотографії в графічному редакторі.

Фотографія № 3*«Білий, Зелений, Синій»*

117

Камера \ об'єктивCanon EOS 5D Mark II \
Canon EF 50 mm f/1.8 STM.**Налаштування:**

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/125 c

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Авторський задум фотографії № 3.

Дана фоторобота складається з трьох знімків. Перше фото – чистий фон, друге – фрукт та частина фарби, третє – інша частина фарби. На чистий фон накладається фото фрукта та фото фарби. Кожне фото протирається через маску, залишаючи лише потрібну частину. Коли фото з'єднане через шари в один, можна приступати до чистки дрібних деталей та корекції кольору.

Фотографія № 4

«Білий, Рожевий, Жовтий»

Камера \ об'єктив

Canon EOS 5D Mark II \
Canon EF 50 mm f/1.8 STM.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/125 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Авторський задум фотографії № 4-8.

Даний сегмент фотографій (предмети політі фарбою), будувався за одним принципом, що і фотографії 1–3. Значну частину часу при створенні фото займає постобробка.

Фотографія № 5

«Рожевий, Малиновий, Синій»

119

Камера \ об'єктивCanon EOS 6D \
AUTO Soligor 135 mm f/2.8.**Налаштування:**

135 мм | F5.6 | ISO 100 | 1/160 с

Схема світлаДжерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного
типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія №6

«Салатовий, Зелений, Жовтий»

Камера \ об'єктив

Canon EOS 6D \
AUTO Soligor 135 mm f/2.8.

Налаштування:

135 мм | F8 | ISO 200 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія №7

«Червоний, Білий, Сірий»

121

Камера \ об'єктив

Canon EOS 6D \
AUTO Soligor 135 mm f/2.8.

Налаштування:

135 мм | F5.6 | ISO 100 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія №8

*«Зелено-Коричневий,
Білий, Чорний»*

Камера \ об'єктив

Canon EOS 6D \
AUTO Soligor 135 mm f/2.8.

Налаштування:

135 мм | F5.6 | ISO 100 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія № 9

*«Помаранчевий,
Блакитний, Синій»*

123

Камера \ об'єктив

Canon EOS 5D Mark II \
Canon EF 50 mm f/1.8 STM.

Налаштування:

50 мм | F8 | ISO 200 | 1/100 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: фотоспалах Yongnuo YN560-III з софтбоксом.

Авторський задум фотографії № 9-10, 12-18.

Складність виконання робіт даного типу полягає в поєднанні кольорів, враховуючи кольоровий круг. Також в підборі різного по тону паперу. На перший погляд здається, ніби келих з рідиною стоїть на краю куба, проте це ілюзія – келих розташований на трьох листах паперу різного тону, що створює ілюзію тривимірності. Це і було однією з задач при створенні даного проєкту.

Фотографія № 10

124

*«Фіолетовий,
Блакитний, Синій»*

Камера \ об'єктив

Canon EOS 5D Mark II \
Sigma 24-70 mm f/2.8 IF EX DG HSM.

Налаштування:

70 мм | F13 | ISO 1000 | 1/100 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: світло від вікна, відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія № 11

*«Металевий,
Сірий, Блакитний»*

125

Камера \ об'єктив

Canon EOS Rebel T3i \
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS I.

Налаштування:

55 мм | F4 | ISO 400 | 1/100 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: світло від вікна, відбивач та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Авторський задум фотографії № 11.

Дане фото виповнене за принципом побудови попередніх, проте за одним виключенням. Автор створив ілюзію невизначеності – підвісив виделку за нитку, і в постобробці прибрав нитку та частину тіні, що посилює ефект тривимірності фото, та додало так звану загадку на фотографії. Оскільки виделка ніби балансує у повітрі, фото затримує на собі погляд та змушує глядача замислитись над його створенням.

Фотографія № 12

«Червоний, Білий, Сірий»

Камера \ об'єктив

Canon EOS 5D Mark III \
Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM.

Налаштування:

67 мм | F9 | ISO 100 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія № 13

*«Зелено-Коричневий,
Білий, Чорний, Блакитний»*

127

Камера \ об'єктив

Canon EOS 6D \
Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM.

Налаштування:

65 мм | F4 | ISO 400 | 1/100 c

Схема світла

Джерело світла для кадру: світло від вікна, відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K.

Фотографія № 14

*«Зелено-Коричневий,
Чорний, Блакитний»*

Камера \ об'єктив

Canon EOS 6D \
Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM.

Налаштування:

105 мм | F16 | ISO 200 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, сонячне світло.

Фотографія № 15

129

*«Біло-Коричневий,
Білий, Чорний»*

Камера \ об'єктив

Canon EOS 6D \
AUTO Soligor 135 mm f/2.8.

Налаштування:

135 мм | F4 | ISO 200 | 1/125 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: світло від вікна, відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400К, фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія № 16

130

«Жовтий, Білий, Чорний»

Камера \ об'єктив
Canon EOS Rebel T3i \
Гелиос-44-2 58 mm f/2.

Налаштування:
58 мм | F4 | ISO 400 | 1/125 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: світло від вікна, відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400К, фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія № 17

*«Золотистий,
Металевий, Сірий»*

131

Камера \ об'єктив

Canon EOS Rebel T3i \
Гелиос-44-2 58 mm f/2.

Налаштування:

58 мм | F4 | ISO 400 | 1/100 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: світло від вікна, відбивач, лампа направленої типу світла з колірною температурою 4200K 2x та фотоспалах Yongnuo YN560-III.

Фотографія № 18

132

*«Білий, Червоно-Зелений,
Чорний»*

Камера \ об'єктив

Canon EOS 6D \
AUTO Soligor 135 mm f/2.8.

Налаштування:

135 мм | F8 | ISO 800 | 1/160 с

Схема світла

Джерело світла для кадру: відбивач, LED-лампа розсіяного типу світла з колірною температурою 6400K, фотоспалах Yongnuo YN560-III та лампа направленої способу світіння з температурою 4200K.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.